

Влияние человеческого капитала на повышение эффективности работы предприятия в современных условиях

Юсупова Таус Альвиевна, ассистент
Чеченский государственный университет (г. Грозный)

Аннотация. В современном мире человеческий капитал все больше становится источником жизненных сил и развития для любого бизнеса и общества в целом. Определяющим фактором в определении корпоративной конкурентоспособности, экономического роста и общей экономической эффективности является человеческий капитал, а не оборудование и инвентарь.

Ключевые слова: человеческий капитал, эффективность, инвестиции, управление знаниями.

Инвестиции в человеческий капитал оправданы, когда доходность и доходность человеческого капитала достигают достаточно высокого уровня. В связи с этим в современных экономических условиях весьма актуальны вопросы оценки экономической эффективности и стоимости рисков. Основной проблемой, стоящей перед организациями, является вопрос оценки затрат на эффективность инвестиций в человеческий капитал. Эффективность инвестиций зависит от соотношения полученного экономического эффекта и финансовых затрат, необходимых для достижения этой цели. Для любого бизнеса главной задачей развития бизнеса является повышение эффективности инвестиций. В качестве основных показателей определения человеческого капитала ученые (исследователи) определяют образование, миграцию, здравоохранение, промышленное обучение и подчеркивают его важность в определении частных критериев эффективности человеческого капитала. А. Добрынин отметил уровень специальной и общеобразовательной подготовки, который считается одним из важнейших критериев, характеризующих общий человеческий капитал [1].

Специальное и общее образование увеличивает количество знаний и уровень человека, тем самым повышая качество человеческого капитала. На темпы экономического роста повлияла высокоэффективная рабочая сила, состоящая из высококвалифицированных специалистов, получивших в то время высшее образование. В современном обществе знания, инновации и информационные технологии все чаще становятся источником прибыли. Экономика знаний - это инновационная экономика. В этих условиях фундаментальной характеристикой сотрудника являются такие факторы, как способность применять новые знания, навыки и способности. "Знания становятся основным ресурсом экономического развития и роста, занимая все большую долю в структуре затрат на товары и услуги" [2].

Управление знаниями - одна из основных концепций управления, влияющих на современные тенденции развития бизнеса. Тем не менее, ошибочно полагать, что управление знаниями скоро станет пропуском для лидеров любой компании, поскольку организации часто имеют неправильное представление о природе управления знаниями. Понимание сущности управления знаниями в некоторых организациях ограничено только техническими аспектами. Конечно, нужно создать систему рабочего процесса или хранилище данных, но все это всего лишь инструмент, который само управление знаниями не

использует. Противоположная крайность неправильных представлений, связанных с природой управления знаниями, состоит в том, что 100% подчеркивают ограниченные теоретические аспекты работы с сотрудниками, обучения и других видов деятельности, то есть их методов. Решить связанные с бизнесом проблемы. Управление знаниями охватывает все области бизнеса, от технологий до культуры, поэтому необходимо предоставить всем сотрудникам возможность и средства для обмена знаниями, чтобы они могли сосредоточиться на конкретных бизнес-проблемах в конкретной ситуации. Таким образом, под интеллектуальным капиталом организации понимается совокупность знаний, которыми обладают ее сотрудники, их опыт, организационная структура, информационные сети и базы данных, патенты, лицензии, имидж. Носителем интеллектуального капитала является квалифицированный персонал компании, а также ее структура и клиенты. Сформулированы принципы управления интеллектуальным капиталом, объемом. Стюарт подчеркивает важный факт: "компания не имеет права собственности на человеческий капитал и потребительский капитал и является равным совладельцем с сотрудниками компании (в случае с человеческим капиталом) или клиентами и поставщиками (в случае с потребительским капиталом). Компания может извлечь выгоду из управления этими нематериальными активами только в том случае, если она признает справедливую собственность." [3]

Основой практической сущности управления знаниями является интеграция различных технологий, таких как:

- Электронная почта и интернет - ресурсы;
- Система управления базами данных и сама база данных;
- Инструмент создания хранилища данных;
- Система поддержки групповой работы;
- Системы автоматизации местных предприятий;
- Система управления документами;
- Экспертные системы и базы знаний и т. д.

Для успешного повышения эффективности бизнеса, управления его знаниями необходимо обеспечить интеграцию управленческих, маркетинговых и информационных технологий с инновационной и творческой деятельностью сотрудников. Существует синергетическая связь между технологией и теорией в управлении. Информационные технологии включают в себя все аспекты управления: Управление персоналом, организационное развитие, управление ресурсами. Таким образом, приоритетным компонен-

том повышения эффективности современной организации является создание предпосылок для повышения компетентности персонала и того, как он может извлечь выгоду из имеющихся у него знаний или интеллектуального капитала. Человеческий капитал – неотъемлемая и очень важная составляющая современной компании, которая формируется в результате вложений в нее с целью создания определенного резерва здоровья, развития накопленных человеком знаний, навыков, способностей, мотивации, предпочтительно в том числе и в социальном воспроизводстве. Отличительной особенностью человеческого капитала является его способность внутренне трансформировать все элементы, содержащиеся в репродуктивном процессе, находить новые и более эффективные комбинации этих элементов, извлекать синергетические эффекты из их связей и переплетений. Суть человеческого капитала заключается в том, что он способен обеспечить всеобщее обновление элементов самооценки и их синергии. Основная часть расходов на персонал – это заработная плата. На сегодняшний день существует множество способов определения плановой стоимости фонда заработной платы. Все наиболее подходящие современные требования к рынку формируются на основе инкрементных критериев. При расчете этого критерия постоянная часть окладов условного персонала (рабочие, специалисты, менеджеры и др.) и переменная часть (начисление заработной платы работника) устанавливается. Кроме того, увеличение специально рассчитано для переменной части. Фонд заработной платы обычно делится на две части: Спецификация часть вычисляется с использованием инкрементной скорости. Призовой фонд зависит не только от размера единого фонда заработной платы, но и от коллективного вклада единицы в конечную цель организации в целом[4].

Это разделение средств помогает определить взаимосвязь между стоимостью единицы заработной платы и единым окладом по всей организации и предотвращает возможные перерасходы. В условиях современного рынка и конкуренции возникают новые взаимосвязи между анализом и планированием показателей работы. Кроме того, задачи анализа и планирования тесно взаимодействуют друг с другом. В настоящее время различают следующие виды анализа: предварительный анализ, текущий анализ

и ретроспективный анализ. Для отечественных предприятий предварительный анализ, предшествующий разработке целей, представляет собой совершенно новую группу аналитических задач. Чтобы найти свое решение, организация должна иметь информационную базу, которая включает в себя базу данных об организации-конкуренте. Эта база данных поможет сравнить показатели вашей собственной организации с данными других организаций, что позволит вам четко определить стратегию дальнейшего развития вашей организации. В процессе определения долгосрочной стратегии организации будут установлены четкие руководящие принципы и конкретные показатели планирования рабочей силы, которые позволят обеспечить конкурентоспособность команды и возможности для улучшения ее позиций на рынке товаров и услуг. Настоящий анализ направлен на изучение внутренних факторов организации. В ходе данного анализа были выявлены отклонения фактических показателей от плановых и изучены возможные причины их возникновения. Проанализированные данные сравниваются не только с эффективностью программы собственной организации, но и с конкурентами организации.

Текущий анализ используется для отдельных статей расходов, которые составляют расходы на персонал, а также для управления на всех уровнях. После проведения непрерывного анализа и учета ситуации на рынке организация может принять решение об устранении отклонений, рассмотреть возможность сохранения или увеличения своих позиций на рынке товаров и услуг. Ретроспективный анализ применяется ко всему списку показателей. После ретроспективного анализа результаты помогают определить динамику и тенденции в кадровых затратах, производительности труда, численности персонала, сопоставить данные с показателями конкурирующих организаций, выявить слабые места и повысить конкурентоспособность команды. Производительность труда – это степень эффективности соответствующей деятельности работника. Товарооборот, торговые услуги или другие объемы работ на одного работника в среднем за заданную единицу времени (день, месяц, квартал, год), является таким показателем, как производительность труда одного работника в производстве.

Литература:

1. Артюхов И.П., Горбач Н.А., Лисняк М.А. Человеческий капитал и здоровье: постановка проблемы // Экономика. 2008. № 1. С. 3–20.
2. Жабина О.А. Инвестиции в человеческий капитал // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2013. № 5. С. 167–169.
3. Бергер П., Бергер Б., Қоллинз Р. Личностно-ориентированная социология / пер. с англ. В.Ф. Анурина. М.: Академический проект, 2014. 608 с.
4. Генкин Б.М. Экономика и социология труда. М.: Норма, 2007. 448 с.